

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Aminova O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING O'RNI VA ROLI.....	4
2. Акбар Бабабеков ЁМ ҚИШЛОҒИ ТАРИХИ ВА АҲОЛИСИНING ШАКЛЛАНИШИ ТАВСИФИ.....	9
3. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ЗАРАФШОН ВОҲАСИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ЕР-СУВ МУНОСАБАТЛАРИГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР.....	19
4. Бахтиёр Юлдашев ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИНING ТЕМИР ЙЎЛ СОҲАСИДА ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИДА МУСТАҚИЛ СУД ҲОКИМИЯТИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ (1991-2000 йиллар мисолида).....	34
6. Алишер Исоқбоев ИСМОИЛБЕК ҒАСПРИНСКИЙНИНГ “ИСТИЛОИ ТУРКИСТОН” РИСОЛАСИ ҲАҚИДА.....	49
7. Rashid Xolmurodov O'LKAMIZ TARIXININI O'RGANISHDA ME'MORCHILIK VA SAYUONLIKNING ANAMIYATI.....	56
8. Сабоҳат Абдураимова ЧИРОҚЧИ БЕКЛИГИ АҲОЛИСИНING ХЎЖАЛИК ТУРМУШ ТАРЗИ ВА ИҚТИСОДИЙ-МАИШИЙ ҲАЁТИ.....	62
9. Feruza Utayeva BUKHORODA TO'QIMACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	72
10. Шахло Хусанова МИНГТЕПА ЭТНОГРАФИЯСИ ҲАҚИДАГИ ТАРИХИЙ РОМАН (М. Эгамбердиевнинг “Сарик аждар ҳамласи” тарихий романи ҳақида).....	79
11. Дилором Чориева КУТУБХОНАЛАР ТАРИХИДАН: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР (1991-2016 йиллар).....	87
12. Rustam Shukurov BUKHORO AMIRLIGIDA ELCHILIK ISHLARI TARIXINING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI.....	98

Шахло Хусанова Артикалиевна,
Андижон Давлат университети таянч докторанти
turon95@mail.ru

**МИНГТЕПА ЭТНОГРАФИЯСИ ҲАҚИДАГИ ТАРИХИЙ РОМАН
(М. Эгамбердиевнинг “Сариқ аждар ҳамласи” тарихий романи ҳақида)**

For citation: Shahlo H.Artikalievna, THE HISTORICAL NOVEL OF MINGTEPA ETHNOGRAPHY (About M. Egamberdiev’s historical novel “Yellow Dragon’s Attack”). Look to the past. 2022, vol. 5, issue 5, pp.79-86

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615805>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Манноп Эгамбердиевнинг “Сариқ аждар ҳамласи” тарихий романи, романнинг яратилиш тарихи, асарнинг қадимий Фарғона (Довон, Давань, Дай-юан) давлати ва унинг пойтахти Мингтепа (Эрши)[3,5,6,1,11] тарихини ёритишдаги аҳамияти ҳақида маълумотлар берилган. Қадимги Фарғона давлатига милоддан аввалги II – I асрларда Хан империясининг ҳарбий юришлари ва доvonликларнинг мардликлари, шунингдек, урф-одатлари, ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёти ушбу асарда бадиий юксак маҳорат билан ёритилганлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: Қадимги Фарғона (Довон, Давань, Дай-юан) давлати, Манноп Эгамбердиев, “Сариқ аждар ҳамласи” тарихий романи, “самовий тулпорлар”, Хан давлати, элчи Чжан Цянь, Мингтепа (Эрши) шаҳри, Буюк ипак йўлининг “Қашқар-Фарғона” бўлаги, Жўра ва Тўхтарнинг жасорати, доvonликларнинг урф-одатлари.

Шахло Артикалиевна Хусанова,
Опорный докторант Андижанского
Государственного университета
turon95@mail.ru

**ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН ОБ ЭТНОГРАФИИ МИНГТЕПА
(Об историческом романе М.Эгамбердиева “Тень желтого дракона”)**

АННОТАЦИЯ

В данной статье приведены сведения по истории создания исторического романа М.Эгамбердиева “Тень желтого дракона”, значении произведения по освещению истории Ферганы (Довон, Давань, Дай-юан) и ее столицы Мингтепа (Эрши). Автор статьи показал, как в данном произведении с высоким художественным мастерством освещены обычаи, социально-экономическая и культурная жизнь населения, мужество даванцев при военных походах империи Хань в II-I вв до н.э. против Ферганского государства.

Ключевые слова: Древняя Фергана (Довон, Давань, Дай-юан), Манноп Эгамбердиев, исторический роман “Тень желтого дракона”, “небесные кони”, государство Хань, посол Чжан Цянь, город Мингтепа (Эрши), часть Великого шёлкового пути - “Кашгар-Фергана”, мужество Журы и Тухтара, обычаи жителей Давани.

Shahlo H.Artikalievna,
Basic doctoral student
of Andizhan State University
turon95@mail.ru

THE HISTORICAL NOVEL OF MINGTEPA ETHNOGRAPHY (About M. Egamberdiev’s historical novel “Yellow Dragon’s Attack”)

ABSTRACT

This article provides information about Mannop Egamberdiev’s historical novel “Yellow Dragon’s Attack”, the history of the novel, its importance in covering the history of the ancient state of Ferghana (Dovon, Davan, Day-yuan) and its capital Mingtepa (Ershi). The military marches of the Khanate to the ancient Ferghana state in the II-I centuries BC show the heroism of the Dovon population, as well as their traditions, socio-economic and cultural life, which are covered with great artistic skill.

Index Terms: Ancient Ferghana (Dovon, Davan, Day-yuan) state, Mannop Egamberdiev, historical novel “Yellow dragon attack”, “celestial vultures”, Han state, ambassador Zhang Sian, Mingtepa (Ershi), Kashgar of the Great Silk Road “Ferghana”, the courage of Jura and Tukhtar, the traditions of the Dovon population.

1. Долзарблиги:

Дунёда буюк ва қадимий тарихга эга давлатлар бармоқ билан санарли. Ватанимиз ҳам ана шундай қутлуғ ва табаррук юрт сифатида доим эътироф этилади. Тарихий давлатлардан бири, бутун водийни қамраб олган Довон (Қадимий Фарғона, Давань, Дай-юан) давлати, ва унинг бош шаҳри бўлган Мингтепа (қадимий Эрши) шаҳри Марказий Осиё тарихида дунё тамаддуни бешиқларидан бири сифатида муҳим ўрин тутди. Ушбу қадимий давлат тарихи ҳақида йигирма икки аср давомида қанчадан-қанча йилномалар ёзилган, изланишлар олиб борилган, афсоналар тўқилган, шеърлар ва бадий асарлар битилган. Шундай асарлар ичида Манноп Эгамбердиевнинг “Сариқ аждар ҳамласи” тарихий романи алоҳида аҳамиятга эга. Бу нодир асар олим, давлат арбоби, иқтисод фанлари доктори, профессор М. Эгамбердиевнинг ўз ватанига бўлган чексиз муҳаббати, унинг ўтмишига бўлган бекиёс иштиёқи, улуғлаши, хурмати маҳсули бўлиб яралди.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола тарихий методлардан тарихийлик ва кетма-кетлик асосида Манноп Эгамбердиевнинг “Сариқ аждар ҳамласи” тарихий романида қадимги Довон (қадимги Фарғона, Давань, Дай-юан) давлати ва ушбу давлатга Хан қўшинларининг ҳарбий юришлари, доволликларнинг мардликлари ҳақида ёритилган.

Қадимий Фарғона давлати ҳамда унинг бошкенти бўлган Мингтепа ҳақидаги манбалар ва адабиётларни асосан ёзма ва археологик манбаларга ажратиб таҳлил этиш мумкин. Қадимги Фарғона давлати ҳақидаги илк ёзма маълумотлар қадимги Ғарбий Хан империяси сарой тарихчиси Сима Цяннинг “Шижи” – “Тарихий хотиралар” асарида учрайди. Ушбу асарни рус тилига илк бор таржима қилган синолог Н.Я.Бичурин[4] таржимасида ҳам қадимги Даван давлати ҳақидаги маълумотлар мавжуд.

Археолог олимлар А.Н.Бернштам[3:160], Ю.А. Заднепровский[5:171-199], Б.Х.Матбобоев[6:50-57] лар ўзларининг археологик қизишма ишлари натижаларида ёзган илмий асарларида қадимги Фарғона (Довон, Давань, Дай-юан) давлати ва Мингтепа шаҳар харобаси ҳақида батафсил ёритиб берганлар.

Юқоридаги адабиётлар ва манбалар асосида ёзилган “Сарик аждар ҳамласи” тарихий романи илмий хулосаларни бадиий тарзда яратилган етук асар сифатида талқин этилади. Ушбу роман илк бор рус тилида “Тень желтого дракона” (1-расм) номи билан 1984 йилда Москвадаги “Воениздат” нашриётида 100 минг нусхада чоп этилди ва муаллифни кенг китобхонлар оммасига танитди. Тарихий роман 1985 йилда собиқ Совет иттифоқи мудофаа Вазирининг дипломи билан тақдирланди. 1988 йили роман ўзбек тилида “Сарик аждар ҳамласи” (2-расм) номи билан чоп этилди. Ушбу асарнинг тўлдирилган иккинчи нашри Манноп Эгамбердиевнинг ўғли физика-математика фанлари доктори, академик Шухрат Эгамбердиев томонидан нашр этилди. “Таҳдид” (3-расм) ва “Қувилдиш” (4-расм) деб номланган, икки китобдан иборат бўлган ушбу асар китобхонлар ичида кенг оммалашди.

3. Тадқиқот натижалари:

Манноп Эгамбердиев “Сарик аждар ҳамласи” асари орқали ўзи туғилган юрт ва унинг тарихига бўлган ишқни, ўзидаги кучли ватанпарварлик туйғусини китобхонга юктириш даражасига олиб чиқди. Ёзувчидаги бундай илохий ишқ, муқаддас туйғу қадимий Хитой ва бошқа илмий манбалар ҳамда тарихий фактлар асосида ёзилган романни дунёга келишига сабаб бўлди. Бу асарда қадим Довон давлати (асарда давлат номи шундай аталади) ва Мингтепада милоддан аввалги II асрда бўлиб ўтган тарихий воқеалар, қадим Хитой давлатининг Довонга (қадимий Фарғона, Давань, Дай-юан) ҳарбий юриши жараёнлари ниҳоятда ишонарли ва моҳирлик билан тасвирланганки, ушбу китобни ўқиган инсон икки минг йил аввалги тарихга, ҳаётга кириб қолганини сезмай қолади. Тарихий романда қадим давлатчилигимиз тарихи, ўша давр муҳити, халқимизнинг турмуш тарзи, урф-одатлари, маданияти, ҳарбий мудофаа тизими, жойлар топоними жуда мукамал қилиб тасвирланган. Яна бир муҳим жиҳати, бу асар Мингтепа тарихига бағишланган. Сабаби, “Сарик аждар ҳамласи” тарихий романи айнан қадимий Мингтепада (ҳозирги Андижон вилояти Марҳамат тумани) ёзилган. Манноп Эгамбердиев 1976 йил ёз фаслида уч ой давомида қадимий Мингтепа тепаликларидан бўлмиш Жингиртепа ва Тоштепа тепаликларининг устида мавжуд бўлган бинода яшаб, ушбу асар учун маълумотларни тўплаган. Хаттоки, романдаги довонликларнинг сўзлашув тили ҳам айнан мингтепаликлар лаҳжасида бўлиб, асарда келтирилган иборалар Мингтепа халқи томонидан бугунги кунда ҳам муомалада фойдаланилади. Масалан: асарда келтирилган “Ўзиюрар арава”да жангга отланган Тўхтар марҳум отаси остадони олдида “Мени жонимам тез орада сизди жонингиз ёнига учиб боради”[10:91], дейди. Ҳозирги кунда ҳам Марҳамат (қадимий Мингтепа) туманида “н” ҳарфи ўрнига “д” ҳарфидан фойдаланилади, ёки “билан” сўзи ўрнига “минан” сўзи ишлатилади. (Масалан; “ишни”-“ишди”, “ўзимни”-“ўзимди”, “бурунги”-“буруноғи”, “бунақа”-“бундақа”, “биз билан”-“бизминан”...)[10:182]. Манноп Эгамбердиев айнан мана шу томонларга эътиборини қаратган.

Тарихий романда довонликларнинг турмуш-тарзи ва урф-одатлари асл манбалар асосида жуда ишонарли қилиб тасвирланган. Ушбу роман маълум маънода қадимий Довон ёки унинг бошкенти бўлмиш Мингтепанинг этнографиясини ёритиб беришга хизмат қилади. Қадимий аждодларимизнинг кундалик турмуш тарзи ва урф-одатлари ҳақида қуйидагиларни билиб олишимиз мумкин.

Қадимий аждодларимиз асосан кигиз ўтовларда яшаганлиги, озиқ овқатлардан – сут, гўшт, кўмоч (чўғ кулга кўмиб пиширилган доирасимон кулча)[9:60] каби маҳсулотлардан истеъмол қилганлиги ҳақида баён этилади. Йўлларда икки ўрқачли туя, арава қўшилган хўкиз ёки отлардан фойдаланганлиги ҳақида маълумотлар берилади.[9:39] Довонликларнинг урф-одатларига кўра ўлган чақир(аскар)нинг хотини ва болаларини унинг укаси ёки акасига олиб берилган, чунки оиласи шаънини сақлаб қолиш ва авлодларини давом эттириш мақсадида шундай қилинади.[9:59] Ўлган жасадни эса маҳсул жойга кўмилган. Сабаби, аждодларимиз тупроқни муқаддас билиб, уни топталишига йўл кўймаганлар.[9:212] Бизга маълумки, Зардуштийлик дини қоидаларида ҳам тупроқ муқаддас саналган.[2:112-117]

Асарда тасвирланган яна бир урф-одатга кўра янги туғилган чақалоқни қорда чўмилтирганлар. Агар чақалоқ ўлмади қолса, албатта кучли ва баҳодир бўлади, деб айтилган. Ўғил болаларни ўспирин чоғиданоқ овга юборилган. Агар ўғлон бирон ўлжа келтирила олса,

у эпчил ва қўрқмас бўлиши кўзда тутилган.[9:35-36] Бундай тадбирлар мол-давлат орттириш учун эмас балки, фарзандларни ватанпарвар, мард ва жасур бўлиб, ҳар қандай ёвни енгиш учун амалга оширилган. Аждодларимиз қурган Довон давлати шунинг учун ҳам қудратли бўлган.

Қадимий Фарғона (Довон, Давань, Дай-юан) давлати бошқарув тизимида энг юқори ўринда Оқсоқоллар Кенгаши (Юань Гуй), сўнг хон-вань (тарихий романда ихшид деб берилган), кейин унинг икки ёрдамчиси (Фу-ван ва Фу-го-ван) турган.[7:30] Ҳар қандай масала Оқсоқоллар Кенгашида кўрилиб, унинг охирги хулосаси асосида қарор қабул қилинган. Агар ихшид, яъни хон хатога йўл қўйса, ўлимга буюрилган. Асарда яна бир ҳолат акс этган. Яъни агар оқсоқоллар Кенгаши бирор масалани ҳал қилмоқчи бўлса, иккита қозик қоқилган. Чап томонига розилар, ўнг тарафига қаршилар ўтган. Шу тариқа бирон масалага овоз бериш йўли шундай амалга оширилган.[9:89] “Сариқ аждар ҳамласи” асарида ҳам хатога йўл қўйган кишлоқ оқсоқоли ихшид Муғува Оқсоқоллар Кенгашининг қарори билан ўлимга ҳукм қилинади.[10:39-40]

Тарихий романда берилишича, кишлоқ оқсоқоли, яъни ихшиднинг ўтови шоҳона қилиб безатилиб, эшигига кийик, архар, арғумоқ отларнинг сурати туширилган.[9:201] Ихшид қўй шаклидаги олтин тахтда ўтирган.[8:80] Байроқ сифатида отнинг думи боғланган ёғоч туғдан фойдаланишган.[10:19] Жанг вақтида ҳар қайси ўтовдан биттадан жангчи етиштириб берилган. [9:44, 8:71]

Бу юртда кишлоқ хўжалиги экинларидан гуруч, буғдой, арпа, узум, беда каби ўсимликлар етиштирилади. Тарихий манбаларда қадимий довонликлар савдо-сотикда жуда маҳоратли, деб таърифланади.[8:55] Савдо-сотик ишлари асосан айрибошлаш билан амалга оширилган. Бу ҳақда “Сариқ аждар ҳамласи” тарихий романида ҳам ёзилган бўлиб, Хан элчиси Чэ Линг бошчилигидаги гуруҳ Довон ихшидига олтиндан ясалган от ва қимматбаҳо буюмлар олиб келади. Бунинг эвазига ўша машҳур самовий отларни беришни талаб қилади.[9:228, 8:56] Лекин, довонликлар ушбу олтин отни майдалаб, Хан қўшинининг устидан сочади. Тарихий манбаларда эса, довонликлар олтиндан пул сифатида фойданмагани, балки, ундан буюм ясаши ҳақида ёзилган.[10:137, 8:77]

Тарихдан маълумки, мана шу отлар сабаб Хан империяси Довон юртига милоддан аввалги 104 ва 101 йилларда икки маротаба ҳарбий юриш қилган. Хан империяси қўшини милоддан аввалги 104 йилдаги юришида Ўзган (Ючен, Йивечэнг) шаҳрида мағлубиятга учраб, орқага қайтишга мажбур бўлган. Милоддан аввалги 101 йилдаги ханликларнинг Довонга иккинчи ҳарбий юриши учун Хан қўшини кучли тайёргарлик билан Эрши (Мингтепа) шаҳригача етиб келади. Ташқи шаҳар вайрон қилинган, 40 кунлик қамалдан сўнг ҳолдан тойган ва қўшиннинг катта қисмини йўқотган ханликлар сулҳ тузишга мажбур бўлади.[8:62] Бунга сабаб нима эди?

Кучли тайёргарлик билан келган Хан империяси қўшини (60 минг қўшин, 100 минг хўкиз, 30 мингдан ортиқ от, бир неча 10 минг эшак, хачир, туялардан иборат)[4:164] ҳеч қандай тайёргарлик кўрмаган довонликлар билан жангда катта йўқотишлар қилган. Қўшиннинг атиги 10 мингга яқини ўз юртига қайтган. Бунинг асосий сабаби довонликларнинг жасурлиги, ватанпарварлиги эди. “Сариқ аждар ҳамласи” тарихий романида довонликларнинг Хан қўшини билан бўлган жанглари жуда маҳорат билан ёритиб берилган.

Қамалнинг иккинчи ҳафтаси охирги куни довонликлар хан қўшини томонидан девор устига чиқиш учун тайёрланган учамакларни ёндириб юборадилар. Озчилик бўлгани учун ва аланга ёруғида довонликларнинг бештаси асир тушади. Улардан пойтахт Эрши (Мингтепа) ичкарасида нималар бўлаётганини, жангга қандай тайёргарлик кетаётганини ва қалъа ичига олиб кирувчи ер ости йўли қаерда эканлигини сўрайдилар. Уларга агар айтиб беришса кумуш, олтин беришни ваъда қилдилар. Лекин, мард довонликлар ҳеч нарсани айтмайдилар. Шунда уларни бирма бир сўроқ қилдилар. Биринчи довонлик айтмайди, уни икки оёғини арралаб ташлайдилар. Иккинчи асир эса, унга ташланган хитой аскарини тепганида, хитой аскарини унинг бошини сапчадай узиб ташлайди. Учинчи ва тўртинчи асирни ҳам оёқ қўлларини арралайдилар. Охирги навбат Жўра исмли довонлик паҳлавонга келади. У Хан лашкарбошисига боғланган қўл ва оёқларини ечиб ташлашни сўрайди. Шундагина барча

сирларни ошкор қилишини айтади. Унинг оёқ қўллари ечилади. Шунда Жўра ёнида турган душман аскарининг қиличини олиб, азобда қийналаётган шериклари томонга юради. Улар ярим чалажон бўлиб азобаланаётган эди. Жўрадан тезроқ ўзларини ўлдиришни ва бу азоблардан қутқаришни зорланиб сўрайдилар. Жўра бирин-кетин шерикларини бу азоблардан қутқаради. Ўзи эса охириги томчи қони қолгунча жанг қилади. Ўлар пайтида, “Довон! Она юртим!” деб жон беради.[10:66-68]

Довонликлар ақлли инсонлар бўлганлар. Хан қўшинларига қарши турли хийлалар қилганлар. Ўзиюлар ёғоч уйлар ихтиро қилиб, биргина ўзиюлар уйлар билан уларнинг 200дан ортиғини ер тишлатганлар. Арав, яъни ўзиюлар уйда жасур Тўхтар исмли довонлик бўлган. Унинг бир ўзи бир неча ўнлаб душманни ўлдирган. Тўхтарнинг хотинига “Олишаман... ўлиб кетаман, уруғим, пуштим...болаларим тирик қолсин деб... Сен уларни ўстирасан деб!”[10:91] айтган сўзларида ҳақиқий ватанпарвар инсон гавдаланади.

Тарихий манбаларда Эрши шаҳрини қамал қилиш даврида шаҳарга кириб келувчи сув йўли тўсиб қўйилган. Сабаби шаҳар аҳолиси ичимлик суви билан шаҳар ташқарисидан оқиб келадиган ариқлар орқали таъминланар эди. Шунинг учун хитойликлардан у ерга сув иншоотларини биладиганларни юбориб, уларга сув йўлини тўсиб, шаҳарни сувсиз қолдириш вазифаси юкланади.[8:61] “Сарик аждар ҳамласи” асарида ҳам бу жараён тасвирланган. Яъни Эрши шаҳрига кирувчи сув йўли тўсиб қўйилгач, Эрши (Мингтепа) аҳолиси ханликларга шундай хийлани намойиш этганки, сувсизлик довонликларни қийнамаётганлигига уларнинг ишонишдан бошқа чораси қолмаган.

Чағирбекнинг кўрсатмаси билан ҳовуз сувга тўлдирилади. Аҳоли, ҳаттоки Заутар(дин пешвоси)нинг ўзи ҳам охириги хумдаги сувни ҳовузга қуяди. Эрта тонгда ханликлар томонидан қазилган ер ости қувур шаҳарнинг ичидан чиқади. Шунда Чағирбек уч-тўрт болаларни чўмилишга ундайди. Буни кўрган қувур ичидан чиққан хан айғоқчилари хайратда ёқа ушлайдилар.[10:77-78] Охириги томчи сувини ҳам ҳовузга қуйган довонликлар ватанини озод сақлаб қолиш истагида бўлганлар. Мана шундай жасорат сабаб қудратли Хан қўшинлари довонликларни енгиб бўлмаслик ҳақидаги хулосага келганлар ва сулҳ тузишга мажбур бўлганлар.

Қадимий Довонда аёллар қадрланган, эрлари аёлларининг гапи билан иш тутганлар.[4:162] Тарихий романда ҳам аёллар ҳақида алоҳида тўхталиб ўтилади. Айниқса, душманга қарши жангларда аёлларнинг жасурликлари жуда чиройли қилиб тасвирланган. “Довонда ўттиз ёшдан кичик, баъзан қирққа яқинлашган аёллар ҳам жангга киради. Эмизиклиларигина уйда қоладилар... Улар от устида кетаётиб камондан ўқ отишда эркаклардан қолишмайдилар. Мерганларнинг анчагинаси аёллардан иборат”.[10:123] Ватаннинг озодлиги учун жон фидо қилган ўғли мурдаси устида турган Довон маликаси кўзларида ёш билан: “Ўғлим, мен сендан розиман!... Довон оналари ўғилларини ўз юртимизни, шу муқаддас тупроқни душманлардан сақлаш учун туғадилар!”[10:163], деб хитоб қилган ва турмуш ўртоқлари жанг майдонларида ўлиб ётганларида ўлигини ҳам душманга қолдиришни ор билган ўша аёллар эркакча кийиниб, жанг майдонига мардонавор кириб, жанг қилиб, эрларининг ўлигини олиб чиққанлар.[10:163-165] Бунга Хитой саркардаси Ли Гуан-ли ҳам тан беради. “Ҳатто аёллари ҳам шенбинларни ўлдира оладиган юртни енгиб бўлармикан?”[9:250]. “Бу довонликларни қандай енгса бўлади ўзи?!”[10:122] дейди, Хан саркардаси.

Аёлларнинг бундай мард ва мерган бўлишларига асосан қадимий урфлардан бири “Қизқувди” маросими сабаб бўлади. Тарихий романда бу маросим ҳақида қизиқарли маълумотлар мавжуд. Унда ёзилишича, агар балоғат ёшига етган йигит уйланмоқчи бўлса, шу маросим ўтказилади. Аввало, ҳамма худди “улоқ” тадбири каби катта майдонга тўпланадилар. Дастлаб, бир тўп қизларни навқирон йигитлар отда қувлайдилар. Ҳар бир йигит ўзи ёқтирган қизга етиб олиб, отига ўнгариб олиш керак бўлади. Бу тадбирнинг биринчи шарти эди. Иккинчи шартда эса отда кетаётган қиз камондан ўқ узади. Уни қувалаб кетаётган йигит эса, ўша отилган ўқни отда чопа туриб, камон ўқи билан уриб тушириши керак бўлади. Учинчи шартда эса, йигит ва қиз кураш тушади. Мана шу уч шартдан ўтган йигитгина ўзи кўнгил

қўйган қизига уйлана олади. “Қизқувди” маросими шунчаки маросим эмас, балки, йигитлар катори, қизларни ҳам жасур ва мерган қилиб вояга етишларига сабаб бўлади.[9:189-193]

Катта талофатлар кўрган ва қўшининг кўп қисмидан ажралган ханликлар сулҳ тузишга мажбур бўладилар. Сулҳга кўра даванликлар Хан қўшини учун бир неча ўнта зотдор отлардан ва 3 мингдан ортиқ ўрта ҳол отлардан[4:166] беришга мажбур бўлади. Даванликлар самовий отларни қадимий Фарғонанинг “ғурури ва фахри” деб билганлар. Шу сабабли, сулҳга биноан Хан қўшини учун берилган зотдор отларни даванликлар ўз юртида қолишини истаб, чегарада кириб юборадилар. Тарихий романдаги маълумотларга қараганда ана ўша зотдор отлар кириб юборилган кишлоқ ҳозирги кунда ҳам мавжуд бўлиб, унинг номи “Мо-си”-ханликлар тилида “От ўлди” номи билан аталади.[10:187] (Мақола муаллифи томонидан олиб борилган дала тадқиқот ишлари натижасида маълум бўлишича Қирғизистон Республикаси Жалолобод вилояти Новкен туманида Мосси номи билан аталувчи кишлоқ бор).

Марҳамат туманида 27 йилдан буён “Турон ўқувчи ёшлар ва ногиронлар ўқув ишлаб чиқариш маркази” нодавлат таълим муассаси фаолият кўрсатиб келмоқда. Ушбу таълим маскани ёшларга билим беришдан ташқари аҳолига буюк тарихимизни, Мингтепа тарихини ва туманда мавжуд бўлган тарихий зиёратгоҳларнинг аҳамиятини кенг оммага тушунтириш, тарғибот-ташвиқот ишларини олиб боради. Шу мақсадда бу жойда “Маънавият боғи”, Хотира мажмуаси, “Мингтепа” очик ва ёпиқ музейлари, тарихий тематик парк, 2 та кутубхона барпо этилган. “Турон” НТМ халқимизга ва ташриф буюрувчиларга Довон давлати ва Мингтепа тарихини тарғиб қилишда М. Эгамбердиевнинг “Сариқ аждар ҳамласи” асарининг аҳамияти бекиёс эканлигига эътибор қаратиб, ўз фаолиятида кенг фойдаланиб келмоқда.

“Мингтепа” очик ва ёпиқ музейлари ва тематик боғда қадим Довон давлати ва Мингтепа тарихини ёритувчи экспонатлар ичида Манноп Эгамбердиевнинг тарихий романида акс эттирилган персонажлар, урф-одатлар ва қадимий ҳарбий қурилма макетлари жойлаштирилган. Музейда “Ўзиюрар ёғоч уй” (6-расм) ҳарбий қурилмаси ва “Қизқувди” (5-расм) миллий маросимини акс этган макет ҳам мавжуд. Ташриф буюрувчиларга мана шу макетлар олдида қадимий тарихимиз ҳақида тушунтирилганда уларнинг кўзларида нур пайдо бўлади. Бу нур ватанимизга бўлган муҳаббат нури, аждодларимизга бўлган ҳурмат нури, келажакка бўлган ишонч нуридир. Бундай нодир асарни яратган муаллифнинг ҳаёти ва ижодини китобхонларга яқиндан таништириш мақсадида “Мингтепа” музейининг ичида тарихий романинг аввалги ва кейинги нашрларидан тортиб, адибнинг ҳаёти давомида эришган ютуқларини акс эттирилган ҳужжатлар мажмуаси жой олган. Шунингдек, ўқув муассаса ўзи муассислигида “Мингтепа-маданий мерос” жамоат фондини ташкил этди. Ушбу фонд томонидан олиб борилаётган кўплаб тарғибот-ташвиқот ишларида ҳамда анъанавий тарзда “18 апрель – Ёдгорликлар ва тарихий жойларни асраш халқаро куни (Халқаро мерос куни)” муносабати билан ўтказилган танловлар, кўргазмаларда “Сариқ аждар ҳамласи” тарихий романидан кенг фойланилади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Манноп Эгамбердиевнинг “Сариқ аждар ҳамласи” тарихий романи ватанимизнинг қадимий давлатларидан бири Довон (қадимги Фарғона, Давань, Дай-юан) давлати ва Мингтепа шахрининг ўтмиш тарихини, этнографиясини, халқининг урф-одатларини, маданиятини, диний қарашларини асл манбаларга таяниб, юксак маҳорат билан ишонарли тарзда тасвирлаб берган етук асардир. Ушбу тарихий роман нафақат ватанимизнинг қадим ўтмишини ёритади, балки, адибнинг ўтган асрнинг 80-йилларидаёқ бонг урган тилимиз, динимиз, урф-одатларимиз ва миллийлигимизга бўлган хавфларни бартараф қилишга чорлайди. Тарихимизни ўрганиш ва ўргатиш, миллийлигимизни сақлаб қолиш, мустақиллигимизни мустаҳкамлаш йўлида жипслашимиз лозим. Агар тарихимиз ва тақдиримиз учун курашмасак, “Сариқ аждар ҳамласи” ҳамиша хавф солиб тураверади.

1-расм. М.Эгамбердиев.
“Тень желтого дракона”
1984 г.

2-расм. М.Эгамбердиев
“Сарик аждар ҳамласи”
1988 й.

3-расм. Таҳдид. 2013й.

4-расм. Қувилиш. 2016 й.

5-расм. “Мингтепа” музейи макети. 6-расм. “Мингтепа” музейи макети. “Қизқувди”
“Ўзиюрар ёғоч уй”

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Анарбаев А.А. Қадим Фарғона давлати ва унинг пойтахти тарихидан лавҳалар //Водийнома. 2016. №1.(Анарбаев А.А. Очерки из истории государства Древняя Фергана и его столицы. //Водийнома. 2016. №1. (Anarbaev A.A. Excerpts from the history of the ancient Ferghana state and its capital // Vodiynoma. 2016. №1.)
2. Аширов А. Авеста ва қадимий деҳқончилик анъаналари хусусида айрим мулоҳазалар. //Ўзбекистонда ижтимоий фанлар.2005.№1-2. (Аширов А. Некоторые размышления об Авесте и традициях древнего земледелия.//Общественные науки в Узбекистане.

- 2005.№1-2. Ashirov A. Some comments on the Avesta and ancient farming traditions // Social sciences in Uzbekistan, 2005.№1-2.)
3. Бернштам А.Н. Араванские наскальные изображения и Даванская (Ферганская) столица Эрши // Советская этнография. 1948. №4. (Bernshtam A.N. Aravan rock art and the Davan (Ferghana) capital of Ershi // Soviet Ethnography. 1948. No. 4.)
 4. Бичурин. Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.-Л. 1950. (Bichurin. N.Ya. Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times. M.-L. 1950.)
 5. Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы. МИА. Вып. 118. М.-Л.1962.(Zadneprovsky Yu.A. Ancient agricultural culture of Ferghana. MIA. Issue. 118. M.-L.1962.)
 6. Матбобоев Б.Х. Мингтепа: Археологик қазिशмалар ва уларнинг тахлили // “Водийнома”. 2019. №3(14) (Матбобоев Б.Х. Мингтепа: Археологические раскопки и их анализ // “Водийнома”. 2019. №3 (14). Matboboev B.Kh. Mingtepa: Archaeological excavations and their analysis // Vodiyнома. 2019. №3 (14))
 7. Матбобоев Б.Х. Древнеферганское государство Давань. Очерки по истории государственности Узбекистана. Ташкент. “Шарк”.(Matboboev B.Kh. The ancient Ferghana state Davan. Essays on the history of the statehood of Uzbekistan. –Tashkent: Shark.)
 8. Хўжаев А. Фарғона тарихига оид маълумотлар: (Қадимий ва илк ўрта аср Хитой манбаларидан таржималар ва уларга шарҳлар). Фарғона. “Фарғона” нашриёти. 2013.(Хужаев А. Сведения по истории Ферганы: (Переводы из китайских источников древности и раннего средневековья и комментарии к ним). Фергана. Изд.“Фарғона”. 2013. Khujaev A. Information on the history of Ferghana: (Translations and commentaries from ancient and early medieval Chinese sources). –Ferghana: Ferghana Publishing House, 2013.)
 9. Эгамбердиев М. Сарик аждар ҳамласи. Тахдид. -Тошкент. 2013. (Эгамбердиев М. Тень желтого дракона. Угроза. -Ташкент. 2013. Egamberdiev M. Yellow dragon attack. The threat. –Tashkent, 2013.)
 10. Эгамбердиев М. Сарик аждар ҳамласи. Кувилиш. Тошкент. “Тафаккур” нашриёти. 2016. (Эгамбердиев М. Тень желтого дракона. Изгнание. –Ташкент: Изд. “Тафаккур” . 2016. Egamberdiev M. Yellow dragon attack. Expulsion. –Tashkent: Tafakkur Publishing House, 2016.)
 11. Ўлжаева Ш. Даван (Қадимги Фарғона) давлати тарихи ҳақида яна бир бора. 25.03.2018. <https://www.facebook.com/groups/> (Ўлжаева Ш. Еще раз об истории государства Давань (Древняя Фергана). 25.03.2018. <https://www.facebook.com/groups/Uljaeva.Sh>. Once again about the history of the state of Davan (Ancient Ferghana). 25.03.2018. <https://www.facebook.com/groups/>)

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000